

ЧОП ЭТТИРИЛГАН МАҚОЛАЛАРГА ИҚТИБОС КЕЛТИРИЛИШ ТАҲДИЛИ

Шарипов Салим Саломович

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги

Тошкент давлат стоматология институти

Госпитал ортопедик стоматология кафедраси, асистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634109>

Кириш. Covid-19 пандемияси даврида қатор муассалар иш фаолияти бир оз вақтга тўхталишлар юз берди. 2020-2021 йиллар давомида илмий изланишларда ўзига хос лаборатор текширувларини ўтқазилган ҳам пайсалланишлар, изланиш натижаларини ҳавола этишда маълум бир қатор кечикишларга пандемия чекловлари сабаб бўлди. Шу даврда кўпгина олимларнинг уйдан чиқмасдан туриб илмий мақолалар ёзиш мумкинлигини кўрсатди.

Муаммонинг долзарблиги. Covid-19 пандемияси даврида лаборатор текширувлар ўрнини қисман сўровномалар эгаллади. Бундан ташқари суъий интелект, компьютер технологиялари, компьютер дастурлари орқали ҳам изланишларни кўпайиши кузатилди. Лекин Covid-19 пандемияси чекловлари аста-секин олиб ташлана бошлагандан сўнг яна олимларнинг лабораторияларга текширувларни ўтқазилганга имкониятлари кенгайди.

Шу Covid-19 пандемияси даври олимлар олдида, компьютер дастурлари орқали илм чўққиларини тез ва янги босқичга олиб чиқиш имкониятини кўрсатиб берди.

Ҳозирги вақтда ҳам пандемия давридан яна бир текширув усули сифатида мақолаларни шарҳлаш, сақланиб қолмоқда, аслида бу усул олдиндан мавжуд бўлиб Covid-19 пандемияси даврида юқори чўққилга чиқди. Ҳаттоки scholar.google.com сайтининг google академиясида мақолаларни шарҳлашга бағишланган изланишлар юқори ва ажралиб турадиган иқтибос келтирилишини кўришимиз мумкин.

Бугунги кунга келиб илму-зиё тарқатиш хилма-хил усуллари кенгаётган бир даврдамиз. Шу билан бирга илимнинг хилма-хиллиги, аралаш илмлар, ишонарлилик даражасининг мавҳумлиги каби тушунчалар ҳам шакилланаябди. Биз илим изланувчиларга эса аниқ ишонарли ва далилларга асосланган ҳамда биз ўқиётган манбадан ўзимиз аниқ ишонч ҳосил қилиб беихтиёр ўқишимиз учун дунё миқёсида ишонарли платформалар шакилланган бўлиб, уш бу платформалардан бирига тўталиш орқали, ишончли ва аниқлик даражасининг юқори эканлигига такидлаймиз. Бу платформа Google академиясидир. Биз илим изланувчиларга уш бу платформа шаффоф илимни, муаллифлардан рухсатсиз ўқиш имкониятини ва ўз илмий ишимизни уш бу платформадан жой олишини, илмий ишларни кўчириб олишнинг содалигини, илмий ишларни тўлиқ кўриб чиқиш ҳамда бу жараёлар мутлақо бепуллигини, юқори иқтибос кетирилган мақолани ажралиб туришини бутун дунё бўйлаб танилаб беради. Муаллифларга эса кимлар иқтибос келтираётгани, қайси илмий ишларга кўпроқ қизиқишнинг мавжудлиги, қандай давлатлар қаси йўналишда ишларни олиб бораётганлиги, бугунги кундаги ёшлар қайси йўналишда кўпроқ илмий изланиш олиб бораётганлиги ҳақда хабарини бериб туради.

Юқоридаги маълумотларга асосланиб, атоқли олимларимиздан бирининг чоп этирилган мақолаларга иқтибос келтирилиш таҳлилига юзланишни **мақсад** қилдик.

Текшириш усули. Google академиясида ўз профилига эга профессор Хайдаров Нодир Қодирович, бугунги даврни ўзи олдиға қўйган илмий муаммоларға тўғри ечим топаётган олимлардан бири бўлиб ҳисобланади. Соғлиқни сақлашни бир қанча йўналишида 100 дан ошиқ илмий ишланмалар муаллифи ҳамда scholar.google.com сайтининг google академиясида бутун дунё кўриши мумкин бўлаган 67 та ишланмалари жой олган. Ушбу олимнинг профилини текшириш орқали мақолаларға келтирилган иқтибосларни қисқа, лўнда ва фото суратли шаклда натижаларни баён этамиз.

Натижалар. Тиббиёт фанлари доктори, профессор Хайдаров Нодир Қодировичнинг scholar.google.com сайтида, google академияси профилидаги 67 та илмий ишланмалар мавжуд бўлиб, йигирмадан ошиқ ишланмаларни ҳар бирига ўндан зиёд иқтибос келтирилганлигини кўришимиз мумкин, энг муҳими муаллифнинг алоҳида ажралиб турадиган 5 та илмий мақолаларига эса ҳар бирига 50 дан кўпроқ иқтибос келтирилганлигини кўраимиз.

NOMI	PROTSITIROVANO	XUDO
Gemorragik insultda miyaning mikrovaskulyar to'qimalarining morfologik xususiyatlari K.M.Ilxomovna, I.S.Eriyigitovich, K.N.Qodirovich Amerika tibbiyot fanlari va farmatsevtika tadqiqotlari jumali 2 (10 ...	170	2020
Gemorragik insultda postkapillyar miya joylarini mikroskopik tekshirish K.N.Qodirovich, S.K.Erkinovich, K.M.Ilxomovna Amerika tibbiyot fanlari va farmatsevtika tadqiqotlari jumali 3 (08 ...	97	2021 yil
Epilepsiyaning chidamli shakllari bilan og'rigan bemorlarda optiv davolash faolligini asoslash uchun klinik va instrumental ma'lumotlarni kompleks baholash. D.T.Xodjjeva, D.K.Xaydarova, N.K.Xaydarov Amerika tadqiqot jumali. AQSh, 186-193	90	2018
Gemorragik miya insultlarining patomorfologik xususiyatlari M.I.Kamalova, N.K.Xaydarov, S.E.Islomov Biotibbiyot va amaliyot jumali, 101-105	84	2020
ISKEMIK INSURTDAMIYA TOMORIDAGI MORFOLOGIK O'ZGARISHLAR. K NK Biotibbiyot va amaliyot jumali 6 (5), 280-284	55 *	2020

The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research номли журналда 2020 йилда чоп этилган “Morphological Features of microvascular Tissue of the Brain at hemorrhagic stroke” номли биргина мақоласига 2023 - йил 11 - феврал ҳолатида 170 та иқтибос келтирилган.

Умуман олган 67 та илмий ишланмаларга уч йил ичида 1000 га яқин иқтибос

келтирилиши ёш тадқиқотчиларга ушбу олимнинг профилини мунтазам равишда кузатиш кераклигини беихтиёр билдириб туради. Шу муносабат билан ушбу кўп қиррали, ижодкор олимни google академия профилида жой олган 67 та илмий ишланмаларини абиётлар рўйхати сифатида тўлиқ ҳавола этамиз.

Хулоса. Ёш тадқиқотчиларга бугунги даврга мос тадқиқотлар изидан юриш, бугунги давр муаммолар устида ишлаш орқали инсонларга манфаати юқори бўлган ишланмалар дунёга келишига сабаб бўлади деб такидлай оламиз. Ҳарҳолда кўп инсонларга манфаатли ишланмаларни бугунги кунда тарихни ўзи кўрсатиб турибди.

Албатта қайси ишланмаларга қизиқиш кўплигини кўриш орқали шу йўналишда муаммонинг ҳали мукамал ечимини топилмаганлиги ёки тўлиқ ечимнинг мавжудлигини кўрсатади.

References:

1. Ilkhomovna K. M., Eriyigitovich I. S., Kadyrovich K. N. Morphological Features of microvascular Tissue of the Brain at hemorrhagic stroke //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 53-59.
2. Kadyrovich K. N., Erkinovich S. K., Ilhomovna K. M. Microscopic Examination Of Postcapillary Cerebral Venues In Hemorrhagic Stroke //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 08. – С. 69-73.
3. Khodjiev D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optive treatment activites in patients with resistant forms of epilepsy //American Journal of Research. USA. – 2018. – №. 11-12. – С. 186-193.
4. Kamalova M. I., Khaidarov N. K., Islamov S. E. Pathomorphological Features of hemorrhagic brain strokes //Journal of Biomedicine and Practice. – 2020. – С. 101-105.

5. Kamalova M. I. Islamov Sh. E., Khaydarov NK //morphological changes in brain vessels in ischemic stroke. Journal of Biomedicine and Practice. – 2020. – Т. 6. – №. 5. – С. 280-284.
6. Shomurodov K., Khaidarov N., Kamalova M. The formation and eruption of baby teeth in children //Збірник наукових праць SCIENTIA. – 2021.
7. Dilbar K., Dildora K., Nodirjon K. Magnetic resonance imaging of cerebral hemorrhagic stroke //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 2. – С. 434-438.
8. Камалова М. И., Хайдаров Н. К. Prevention and risk factors for brain infarction (Literature Review) //Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
9. Kamalova M., Khaidarov N., Shomurodov K. Microscopic examination of brain tissue in hemorrhagic stroke in uzbekistan //Матеріали конференцій МЦНД. – 2021.
10. Khodjiev D. T., Khaydarov N. K. New Technologies in Treatment of Patients in the Acute Period of Stroke //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2020. – С. 393-396.
11. Khodjiev D. T. et al. Clinical and neurological factors in the formation of an individual predisposition to COVID-associated ischemic stroke //European Journal of Molecular & Clinical Medicine-2020. – 2020.
12. Kamalova M. I., Eriyigitovich I. S., Khaydarov N. K. Морфологические изменения сосудов головного мозга при ишемическом инсульте //Journal of Biomedicine and Practice. – 2020. – Т. 6. – №. 5. – С. 14.
13. Rizaev J. A., Khaidarov N. K., Abdullaev S. Y. CURRENT APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GLOSSALGIA (LITERATURE REVIEW) //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 4. – С. 96-98.
14. Kamalova M. I., Eriyigitovich I. S., Khaydarov N. K. Modern understanding of risk factors and prevention of brain infarction (literature review) //Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2020. – Т. 3. – №. 1.
15. Khodjiev D. T. et al. Optimization of the diagnosis and treatment of early neurological complications in cardio embolic stroke //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 07. – С. 2020.
16. Ходжаева Д. Т., Хайдарова Д. К., Хайдаров Н. К. Характеристика поражений проводящих путей при умеренно-когнитивных расстройствах на фоне хронической ишемии мозга //Евразийский Союз Ученых. – 2015. – №. 7-3 (16). – С. 97-98.
17. Rizayev J. A., Khaydarov N. K. Medical rehabilitation of patients with acute disorders of cerebral circulation: Literature review //American journal of research, Vienna, Austria. – 2018. – С. 9-10.
18. Jasur R., Nodir K. New technologies in treatment of patients in the acute period of stroke //International Journal of Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 12. – №. 2. – С. 166-169.

19. Ходжиева Д. Т. и др. Дифференцированная терапия в остром периоде ишемического инсульта //Неврология–2011. – 2011. – Т. 4. – С. 34.
20. Ходжиева Д. Т., Хайдаров Н. К., Хайдарова Д. К. Коррекция астеноневротического синдрома энергокорректором цитофлавином //Неврология.–Ташкент. – 2013. – №. 3. – С. 16-19.
21. Goharpei S. et al. Comparative study of quality of life in stroke patients in Ahwaz //Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. – 2012. – Т. 14. – №. 2.
22. Rizaev J. A., Khaidarov N. K. Rehabilitation of patients with acute disorders of cerebral circulation and improvement //European journal of research. Vienna Austria. – 2018. – №. 9-10.
23. Вохидов Н. и др. Оценка эффективности методов эндоскопии и аудиометрии при хроническом экссудативном отите //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 73-75.
24. Вохидов У. и др. Лимфоцитарная активность при хронических полипозных риносинуситах //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 117-122.
25. Kamalova M., Khaidarov N. Assessment of quality of life in ischaemic stroke patients //Збірник наукових праць Scientia. – 2021.
26. Ходжиева Д. Т., Хайдарова Д. К., Хайдаров Н. К. Биофизические основы возникновения сирингомиелии: современные воззрения //Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 3.
27. Ilhomovna K. M., Kadyrovich K. N., Eryigitovich I. S. Patient Demographics in Haemorrhagic and Ischaemic Stroke //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 40-42.
28. Kamalova M. I., Khaidarov N. K., Islamov S. E. Pathomorphological Changes in Cerebral Vasculature in Ischaemic Stroke //JournalNX. – 2021. – Т. 7. – №. 03. – С. 60-66.
29. Madjidova Y. N. et al. Characteristic and Identification of Autism Spectra Disorders in the Conditions of Primary Health Care in Children of Early Age //Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 13. – С. 1534-1538.
30. Khodjjeva D. T., Turakulovich T. I., Kadirovich K. N. Evaluation of the effectiveness of acupuncture in the complex treatment of neurological disorders in ischemic stroke //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – Т. 7. – №. 07. – С. 2020.
31. ВРЕД Б. И. Уважаемые коллеги! Ташкентский государственный стоматологический институт, ЮНИТ группа международной сети кафедр «Биоэтики ЮНЕСКО»(Хайфа) приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической онлайн конференции, которая будет: дис //МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.

32. Хайдаров Н. К., Раманова Д. Ю., Кахарова А. Л. Синдром эмоционального выгорания как проявление профессиональной деформации личности //Интернаука. – 2021. – Т. 22. – С. 74.
33. Хайдаров Н., Шарипов З., Туйчибаева Д. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 165-167.
34. Хикматуллаева Ш. Ш. и др. Клинические аспекты панического расстройства //Тенденции развития науки и образования. – 2020. – №. 62-2. – С. 33-36.
35. Абдукодиров Э. И. и др. СТРЕСС ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ФАКТОРОМ, КОТОРОЕ ВЛИЯЕТ НА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 15-17.
36. ИНОЯТОВ А. Ш., ХАЙДАРОВ Н. К., КАМАЛОВА М. И. ОДОНТОГЕН ОҒРИҚНИ ЭТИОЛОГИЯСИ, ДИАГНОСТИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ) //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
37. Хайдаров Н. К. и др. РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД //ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
38. Хасанов И., Нормуродов М., Хайдаров Н. Характеристика клинико-иммунологических показателей пациентов хроническими формами пульпита с болевым симптомом //Дни молодых учёных. – 2022. – №. 1. – С. 318-320.
39. Туйгунов Н. и др. Анализ развития стоматологической помощи детям с врожденной расщелиной верхней губы и нёба в Узбекистане //Дни молодых учёных. – 2022. – №. 1. – С. 112-113.
40. Хайдаров Н. К. и др. ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ УСУЛИНИНГ НЕЙРОСТОМАТОЛОГИК СИНДРОМЛАРНИ ДАВОЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ //ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – №. SPECIAL 1.
41. Хайдаров Н., Абдуллаева М., Чориева Ф. Современные методы лечения невралгии тройничного нерва //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 26-30.
42. Ходжиева Д. Т., Хайдаров Н. К. АСПЕКТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ COVID 19 //ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – №. SPECIAL 1.
43. Хайдаров Н., Нормуродова А., Раманова Д. Анализ стоимости рабочего времени медсестер онкологической службы //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 6-8.

44. Камалова М. И., Хайдаров Н. К. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОБСЛЕДОВАННОЙ ГРУППЕ БОЛЬНЫХ //ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
45. Хасанов И., Пулатова Б., Хайдаров Н. Клинико-иммунологические показатели у больных хроническими формами пульпита с болевым симптомом //Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 4. – 2021. – Т. 1. – №. 01. – С. 242-244.
46. Ризаев Ж., Абдуллаев Д., Хайдаров Н. Клинико-функциональная характеристика пациентов с глоссалгией //Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – 2021. – Т. 1. – №. 01. – С. 213-215.
47. Ризаев Ж., Абдуллаев Д., Хайдаров Н. Актуальность вопросов диагностики глоссалгии в стоматологии //Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – 2021. – Т. 1. – №. 01. – С. 211-213.
48. Вохидов Н. Х. и др. СУРУНКАЛИ ЭКССУДАТИВ ОТИТДА ЭНДОСКОПИЯ ВА АУДИОМЕТРИЯ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ //Журнал" Медицина и инновации". – 2021. – №. 1. – С. 73-75.
49. Хайдаров Н. К., Нормуродова А. Д., Раманова Д. Ю. АНАЛИЗ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ //Журнал" Медицина и инновации". – 2021. – №. 2. – С. 6-9.
50. Хайдаров Н. К., Пулатова Б. Ж., Хасанов И. Р. РЕЗУЛЬТАТЫ СТОМАНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ОДОНТОГЕННОЙ АТИПИЧНОЙ БОЛЬЮ //Интернаука. – 2021. – №. 2-1. – С. 52-54.
51. Ширинов М. и др. ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЁБА //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 157-165.
52. Хайдаров Н., Раманова Д., Усманбекова Г. ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 86-90.
53. КАМАЛОВА М. И., ИСЛАМОВ Ш. Э., ХАЙДАРОВ Н. К. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЛЬНЫХ ПРИ ГЕМОМРАГИЧЕСКИХ И ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – 2021. – Т. 6. – №. 4. – С. 67-71.
54. Хайдаров Н., Усманбекова Г., Раманова Д. РЕФОРМИРОВАНИЕ-ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 80-84.
55. Хасанов И., Хайдаров Н., Пулатова Б. Клинико-Иммунологическая Оценка Больных Пульпитом С Болевым Симптомом //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 249-258.

56. Мусаев У. Ю., Ризаев Ж. А., Хайдаров Н. К. Концепция опережающей стимуляции познавательной деятельности инновационным интерактивным обучением по стоматологии в последипломном образовании // *Медицинские новости*. – 2020. – №. 12 (315). – С. 61-62.
57. Камалова М. И., Исламов Ш. Э., Хайдаров Н. К. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФАКТОРАХ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФАРКТА ГОЛОВНОГО МОЗГА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) // *ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*. – 2020. – Т. 1. – №. 3.
58. Камалова М. И., Хайдаров Н. К. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ФАКТОРЫ РИСКА ИНФАРКТА ГОЛОВНОГО МОЗГА (Литературный обзор) // *ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
59. Ризаев Ж. А., Хайдаров Н. К. КЛИНИЧЕСКОЕ, ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА // *ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
60. Хайдаров Н. К. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНСУЛЬТОМ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ // *Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины*. – 2019. – С. 92-92.
61. Аслонова И. Ж. и др. НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ–ОТ АВИЦЕННЫ ДО СОВРЕМЕННОСТИ. – 2018.
62. Ходжаева Д. Т., Хайдарова Д. К., Хайдаров Н. К. Особенности когнитивных нарушений у больных с мультифокальным атеросклерозом в зависимости от цереброваскулярных расстройств // *Биология и интегративная медицина*. – 2018. – №. 4. – С. 92-100.
63. Khodjiev D., Mansurova N., Khaydarov N. 3D image as a complimentary assist in patients with Parkinson's disease // *MOVEMENT DISORDERS*. – 111 RIVER ST, NOBOKEN 07030-5774, NJ USA : WILEY, 2017. – Т. 32.
64. Адизова Д. Р. и др. НАУКА И ОБЩЕСТВО: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. – 2016.
65. Маджидова Е. Н. и др. Возможности мр-трактографии в оценке поражения проводящих путей при умеренно-когнитивных расстройствах на фоне хронической ишемии мозга // *NATIONAL JOURNAL OF NEUROLOGY*. – 2015. – №. 8. – С. 43-45.
66. Хайдаров Н. К. Особенности когнитивной функции больных с мультифокальным атеросклерозом и цереброваскулярными расстройствами // *Евразийский Союз Ученых*. – 2015. – №. 10-1 (19). – С. 120-122.
67. Есипов А. В. и др. Клиническая эффективность нейрометаболической терапии диссомнических расстройств при астеническом синдроме // *Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова*. – 2019. – Т. 119. – №. 9. – С. 46-51.
68. Salomovich, Sharipov Salim. "CHOP ETTIRILGAN MAQOLALARIGA IQTIBOS KELTIRILISHI." *Journal of new century innovations* 18.3 (2022): 255-276.